

Фізична освіта і спорт

УДК 37.015.31:796.011.3

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.17653835>

**Організаційно-методичні засади інтеграції олімпійської освіти в
діяльність закладів дошкільної освіти**

Наталія Лимаренко

аспірантка кафедри історії та теорії олімпійського спорту Національного
університету фізичного виховання і спорту України, вул. Фізкультури, 1,
Київ-150, Україна, 03150, olympicinstitute@uni-sport.edu.ua

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-6693-3683>

Валентина Єрмолова

к.фіз.вих, доцент, професор кафедри історії та теорії олімпійського
спорту, Національний університет фізичного виховання і спорту України,
вул. Фізкультури, 1, Київ-150, Україна, 03150,
olympicinstitute@uni-sport.edu.ua

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-2539-2397>

Прийнято: 04.11.2025 | Опубліковано: 19.11.2025

***Анотація:** Метою статті є наукове обґрунтування та визначення організаційно-педагогічних умов інтеграції олімпійської освіти у діяльність закладів дошкільної освіти, а також оцінювання ефективності запропонованих форм, методів і засобів її реалізації в освітньому середовищі дошкільних закладів України. **Методи.** У процесі дослідження використано аналіз наукових джерел і матеріалів мережі Інтернет, синтез та узагальнення, методи математичної статистики, а також анкетування*

323 вихованців закладів дошкільної освіти, серед яких 72 дитини з м. Чернівці, 69 – з м. Полтава, 22 – з м. Дніпро та 160 – з м. Київ; 309 батьків дітей, які відвідують заклади дошкільної освіти та 184 вихователя. **Результати.** Результати констатуючого етапу експерименту засвідчили позитивне ставлення учасників освітнього процесу до олімпійської освіти та за певних організаційно-педагогічних умов вони згодні впроваджувати її в систему роботи закладу дошкільної освіти. У процесі дослідження встановлено, що інтеграція елементів олімпійської освіти через структурно-функціональну модель у процес реалізації Програми розвитку дитини від народження до шести років «Я у світі» в закладах дошкільної освіти не лише засвідчили позитивні зміни в компетентностях дошкільників, а й підтвердили перспективність широкого впровадження цієї моделі в освітню практику. У процесі дослідження було виокремлено загальні та додаткові організаційно-педагогічні умови, що сприяли ефективному використанню виховного потенціалу олімпійської освіти у реалізації освітніх ліній Програма розвитку дитини від народження до шести років «Я у світі». Загальні організаційно-педагогічні умови спрямовані на створення умов для всіх учасників освітнього процесу закладу дошкільної освіти, проте як додаткові організаційно-педагогічні умови мають забезпечити формування моральних і духовних якостей вихованців. **Висновки.** Проведені теоретичні дослідження дали змогу обґрунтувати та розробити структурно-функціональну модель інтеграції олімпійської освіти в освітній процес закладів дошкільної освіти, яка графічно відображає у єдності і закономірності функціональні особливості структурних елементів процесу дослідження. У процесі дослідження було визначено організаційно-педагогічні умови, що забезпечують ефективність цієї інтеграції, та доведено, що впровадження олімпійської освіти в освітній процес закладів дошкільної освіти є цілісним педагогічним процесом, функціонування якого можливе за умови дотримання певних педагогічних і

організаційних вимог. результати заключно-констатуючого етапу педагогічного експерименту з впровадження структурно-функціональної моделі інтеграції олімпійської освіти в освітній процес закладів дошкільної освіти свідчать про позитивні зрушення у показниках закладів дошкільної освіти основної групи (№№ 225, 168 м. Києва), а саме: інформованість про Олімпійські ігри після експерименту зросла на 26,82 % порівняно з контрольною групою ($p=0,002$), перегляд спортивних телевізійних передач зріс на 40,33 % ($p=0,001$), інформованість щодо олімпійської емблеми зросла на 19,29 % ($p=0,016$), а інформованість про олімпійські нагороди – на 15,07 % ($p=0,013$). Інформованість щодо зимових видів спорту як в основній, так і у контрольній групі склала 100 %. Мотивація до занять спортом в основній групі після експерименту зросла на 10,66 % порівняно з контрольною групою, проте ця різниця не є статистично значущою, так само як і бажання дізнаватися про Олімпійські ігри зросло на 7,58 %, але різниця статистично незначуща ($p=0,104$).

Ключові слова: дошкільники, олімпійська освіта, структурно-функціональна модель, інтеграція.

Organizational and Methodological Principles of Integrating Olympic Education into the Activities of Preschool Education Institutions

Nataliia Lymarenko

Postgraduate Student, Department of History and Theory of Olympic Sport,
National University of Ukraine on Physical Education and Sport,

1 Fizkultury St., Kyiv-150, Ukraine, 03150

Email: olympicinstitute@uni-sport.edu.ua

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-6693-3683>

Valentyna Yermolova

Ph.D. in Physical Education and Sports, Associate Professor,
Professor at the Department of History and Theory of Olympic Sport,
National University of Ukraine on Physical Education and Sport,
1 Fizkultury St., Kyiv-150, Ukraine, 03150
Email: olympicinstitute@uni-sport.edu.ua
ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-2539-2397>

Abstract: *The purpose of the article is to scientifically substantiate and determine the organizational and pedagogical conditions for integrating Olympic education into the activities of preschool education institutions, as well as to evaluate the effectiveness of the proposed forms, methods, and means of its implementation in the educational environment of Ukrainian preschools. Methods.* The study employed analysis of scientific literature and online materials, synthesis and generalization, methods of mathematical statistics, and a survey of 323 preschool children (72 from Chernivtsi, 69 from Poltava, 22 from Dnipro, and 160 from Kyiv), 309 parents of preschoolers, and 184 educators. **Results.** The findings of the ascertaining stage of the experiment revealed a positive attitude among the participants in the educational process toward Olympic education. Under certain organizational and pedagogical conditions, they expressed readiness to implement it within preschool institutions. The study established that integrating elements of Olympic education through a structural-functional model into the implementation of the Child Development Program from Birth to Six Years “I in the World” not only demonstrated positive changes in preschoolers’ competencies but also confirmed the potential of this model for broader educational application. The research identified general and additional organizational and pedagogical conditions that contribute to the effective use of the educational potential of Olympic education in the implementation of the program’s educational lines. The general conditions aim to create a favorable environment for

*all participants in the preschool educational process, while the additional ones are designed to ensure the moral and spiritual development of children. **Conclusions.** The theoretical research made it possible to substantiate and develop a structural-functional model for integrating Olympic education into preschool education, which graphically reflects the unity and interdependence of the functional characteristics of the model's structural components. The study defined the organizational and pedagogical conditions ensuring the effectiveness of this integration and demonstrated that the implementation of Olympic education in preschools constitutes a holistic pedagogical process, functioning effectively under compliance with specific pedagogical and organizational requirements. The results of the final stage of the pedagogical experiment conducted in Kyiv preschools (No. 225 and No. 168) showed positive changes in key indicators: awareness of the Olympic Games increased by 26.82% compared with the control group ($p=0.002$); watching sports TV programs grew by 40.33% ($p=0.001$); awareness of the Olympic emblem rose by 19.29% ($p=0.016$); and knowledge of Olympic awards increased by 15.07% ($p=0.013$). Awareness of winter sports reached 100% in both the experimental and control groups. Motivation for sports activities increased by 10.66%, and the desire to learn more about the Olympic Games by 7.58%, although these differences were not statistically significant ($p=0.104$).*

Keywords: *preschool children, Olympic education, structural-functional model, integration.*

Постановка проблеми. Сучасна епоха – перша чверть ХХІ століття – характеризується стрімкими трансформаціями в усіх сферах суспільного життя: змінюються умови праці, способи комунікації, джерела отримання інформації, форми самореалізації та саморозвитку особистості. Ці процеси зумовлюють потребу у переосмисленні пріоритетів життєдіяльності людини, трансформації ціннісних орієнтацій та оновлення філософських засад освіти. Зміна освітньої

парадигми передбачає її спрямованість на забезпечення якісних освітніх послуг, розвиток інтелектуального потенціалу особистості, утвердження гуманістичних засад освіти як безперервного процесу, що є ключовим чинником сталого розвитку суспільства.

Водночас, у контексті входження національної системи освіти в європейський освітній простір, модернізація галузі набуває особливої актуальності. Одним із пріоритетних напрямів цього процесу є забезпечення якісної освіти з перших її етапів – передусім у сфері дошкільної освіти, яка становить фундамент для подальшого особистісного, соціального та гармонійного розвитку дитини.

Розвиток дошкільної освіти виступає одним із ключових напрямів реалізації державної освітньої політики в Україні. Згідно із Законом України «Про дошкільну освіту», вона є обов'язковою початковою ланкою національної системи безперервної освіти, основною метою якої є забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку з урахуванням її вікових та інтелектуальних особливостей, формування моральних орієнтирів і набуття первинного соціального досвіду. «Ранній розвиток та дошкільна освіта надзвичайно важливі для забезпечення сталого розвитку суспільства і рівних можливостей для всіх дітей – майбутніх громадян» [1, с. 8].

Як відмічає голова Представництва UNICEF в Україні Мунір Мамедзаде, «дошкільна освіта закладає фундамент для навчання впродовж життя і є ключовим фактором розкриття потенціалу кожної дитини. Покращення доступу до якісної, інклюзивної та безпечної дошкільної освіти є надзвичайно важливим завданням не лише з огляду на мету допомогти дітям досягти успіхів у навчанні, але й для їхнього цілісного розвитку завдяки інтегрованим послугам охорони здоров'я, харчування та захисту, які дають кожній дитині найкращий старт у житті» [2].

Частиною 2 статті 11 Закону України «Про освіту» передбачено: «Діти старшого дошкільного віку обов'язково охоплюються дошкільною освітою відповідно до стандарту дошкільної освіти» [3].

Треба зазначити, що на підконтрольній території України діє 13452 заклади дошкільної освіти, в яких виховується 861515 дітей (станом на 1.01.2024) [4]. Статистичні дані констатують, що навчанням у закладах дошкільної освіти охоплено 71,3% дітей дошкільного віку (станом 01.12.2023) [5].

Зважаючи на це, можна вести мову про те, що заклад дошкільної освіти, забезпечуючи вирішення освітніх, виховних та оздоровчих завдань, стає першою соціальною інституцією з виховання гармонійної особистості сучасного суспільства тому, що:

- 1) дошкільною освітою охоплено переважну більшість дітей;
- 2) це одне з освітніх середовищ, де можливо здійснювати:
 - цілісне та методично виважене поєднання процесів навчання й виховання на основі дотримання фундаментальних дидактичних принципів;
 - адаптувати зміст освіти до психофізіологічних та інтелектуальних особливостей дітей відповідного вікового етапу;
 - забезпечити раціональну організацію режиму освітньої діяльності дошкільників відповідно до гігієнічних, вікових та психофізіологічних норм;
 - реалізувати особистісно орієнтований підхід у педагогічному процесі шляхом урахування індивідуальних потреб, природних задатків і рівня обдарованості кожної дитини;
 - організувати освітній процес із урахуванням необхідного обсягу фізичної активності як чинника гармонійного розвитку дитини;
 - впровадити цілеспрямовану систему освітньо-виховної роботи з батьками, орієнтовану на формування їхньої педагогічної культури та усвідомленої участі в розвитку дитини.

Зміни в царині системи освіти й виховання, що відбуваються у зв'язку з необхідністю її гуманізації, вимагають звернення до нетрадиційних джерел, які утверджують пріоритет загальнолюдських моральних і духовних цінностей. Одним із перспективних напрямів реалізації такого підходу до освіти й виховання дітей і молоді є технології олімпійської освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багатогранність процесу олімпійської освіти зумовила те, що як вітчизняні, так і зарубіжні науковці розглядали його з різних позицій – філософських, педагогічних, соціокультурних, психологічних і ціннісно-орієнтаційних. Такий підхід дав змогу осмислити олімпійську освіту не лише як систему знань про олімпізм, але й як цілісний процес формування особистості, спрямований на розвиток моральних якостей, гуманістичного світогляду та культури здорового способу життя. У наукових працях дослідників виокремлюються кілька основних підходів до трактування олімпійської освіти: як засобу гуманізації фізичного виховання, як чинника формування ціннісних орієнтацій і громадянської свідомості, як механізму соціалізації молоді засобами спорту, а також як інструмента міжкультурного діалогу та виховання миру.

Перші концептуальні ідеї олімпійської освіти були закладені засновником сучасного олімпійського руху П'єром де Кубертенем, який розглядав спорт як засіб гармонійного виховання особистості, поєднання фізичного вдосконалення з моральним і естетичним розвитком [6; 7]. У подальшому ці ідеї дістали розвиток у працях R. Naul [8], K. Georgiadis, які визначили олімпійську освіту як процес ціннісного виховання, спрямований на формування культури миру, толерантності та міжнародного взаєморозуміння [9].

Розвиток ідей олімпійської освіти знайшов своє відображення у сучасних вітчизняних і зарубіжних дослідженнях, що дозволяє комплексно розглядати різні її аспекти.

Дослідженнями соціально-педагогічним аспектам олімпійської освіти присвячені роботи В. Платонова, М. Булатової, С. Бубки [10].

Історичний аспект охоплює розвиток олімпійського руху, його трансформацію в різні історичні періоди та вплив на освітню політику. Зокрема, М. Булатова та Д. Белокуров [11] акцентують увагу на еволюції ідей олімпізму, збереженні олімпійської спадщини.

Вивченню культурологічного та педагогічного аспектів олімпійської освіти як чинника культурного та духовного розвитку особистості, формування естетичних, моральних і соціальних цінностей, розвитку толерантності, міжкультурної комунікації та гуманістичних компетенцій присвятили свої роботи D. Binder [12], О. Вацеба [13], В. Єрмолова, Л. Радченко, І. Кроль [14], Я. Щербашин [15.], Я. Галан [16], К. Кострикова [17], А. Огнистий [18] та інші. Концепція «екології спорту» знайшла відображення у працях McCullough B. P. [19], Edwards M. B. та McCullough B. P. [20], Mogaji E., Adeola O. та Adeleke R. [21], а також Safarpour H., Smith J. та Walker G. J. [22], які досліджують взаємозв'язок спортивної діяльності та навколишнього середовища. Автори наголошують на важливості інтеграції екологічних компетентностей у процес освіти дітей та молоді, що сприяє формуванню свідомого ставлення до природи, розвитку соціальної відповідальності та залученню до сталих практик у повсякденному житті.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.

Незважаючи на те, що у всьому світі ведеться активне вивчення різних аспектів впливу виховного потенціалу олімпізму на формування особистості, залишається нагальним і науково значущим питання інтеграції олімпійської освіти у діяльність закладів дошкільної освіти. Це пов'язано з тим, що дошкільний вік є критично важливим періодом для закладання базових цінностей, моральних і соціальних компетентностей, розвитку фізичної культури, формування основ здорового способу життя та екологічної

свідомості. У цьому контексті інтеграція елементів олімпійської освіти в освітній процес закладів дошкільної освіти дозволяє поєднати педагогічні, соціальні, культурні та фізкультурні компоненти, забезпечуючи цілісне виховання дитини та підготовку її до подальшого навчання у школі і соціального життя в суспільстві.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). *Метою* статті є наукове обґрунтування та визначення організаційно-педагогічних умов інтеграції олімпійської освіти у діяльність закладів дошкільної освіти, а також оцінювання ефективності запропонованих форм, методів і засобів її реалізації в освітньому середовищі дошкільних закладів України.

Завдання дослідження:

1. Здійснити аналіз стану обраної проблеми дослідження у вітчизняній і зарубіжній педагогічній теорії.
2. Визначити взаємозв'язок олімпійської освіти з базовим компонентом дошкільної освіти України.
3. Розробити структурно-функціональну модель інтеграції олімпійської освіти в освітній процес закладів дошкільної освіти та перевірити її ефективність.
4. Розробити та обґрунтувати адекватні форми і методи інтеграції олімпійської освіти в закладах дошкільної освіти України та визначити їх ефективність.

Для досягнення поставленої мети та вирішення завдань було використано комплекс загальнонаукових *методів дослідження:*

- аналіз наукових джерел і матеріалів мережі Інтернет;
- синтез та узагальнення;
- анкетування 323 вихованців закладів дошкільної освіти, серед яких 72 дитини з м. Чернівці (n-72), з м. Полтава (n-69), з м. Дніпро (n-22) та з м.

Київ (n-160); 309 батьків дітей, які відвідують заклади дошкільної освіти та 184 вихователя;

- методи математичної статистики з метою обробки анкетних даних учасників освітнього процесу та встановлення рівня обізнаності з олімпійської тематики.

Виклад основного матеріалу дослідження. Перед початком реалізації мети нашого дослідження першочерговим завданням стало вивчення ставлення всіх учасників освітнього процесу закладів дошкільної освіти – вихователів, дітей та їхніх батьків – до олімпійської освіти. Цей етап є надзвичайно важливим, оскільки дозволяє встановити початковий рівень обізнаності, мотивації та готовності до впровадження нових освітніх програм, а також виявити очікування й потреби всіх учасників освітнього процесу.

Для збору необхідних даних було застосовано анкетування, що забезпечило отримання кількісної та якісної інформації щодо рівня знань, зацікавленості та ставлення дітей, батьків і вихователів до олімпійської освіти. Отримані результати були систематизовані та оброблені із використанням методів математичної статистики, що надало можливість об'єктивно оцінити початковий рівень компетентностей і визначити пріоритетні напрямки інтеграції олімпійської освіти.

Аналіз результатів опитування 184 вихователів виявив, що 80,13 % респондентів вважають за доцільне знайомство дітей дошкільного віку з олімпійським рухом та Олімпійськими іграми, оскільки це буде сприяти реалізації Базового компоненту дошкільної освіти України. Разом із тим, 78,85 % вихователів вважають, що впровадження олімпійської освіти в освітній простір закладу дошкільної освіти позитивно вплине на розширення світогляду дитини, а 89,74 % – на посилення їх мотивації до занять спортом. Також, 83,97 % вихователів упевнені в тому, що спілкування з видатними спортсменами викликатиме зацікавлення у дітей дошкільного віку, а 85,9 % – вважають, що

інформування дітей про успіхи українських спортсменів на Олімпійських іграх матиме позитивний вплив на формування у дітей почуття патріотизму та гордості за Батьківщину. Важливою для нашого дослідження виявилася інформація про те, що всього 61,54 % вихователів знайомі з олімпійськими цінностями, проте 33,97 % респондентів мають бажання впроваджувати олімпійську освіту у своєму закладі, а ще 57,69 % вихователів – за наявності методичного забезпечення.

Опитування 309 батьків дітей, які відвідують заклади дошкільної освіти в різних регіонах України, виявило те, що 57,61 % дітей займається у спортивних секціях; 66,67 % батьків самі займаються спортом; 94,47 % – вважають заняття фізичною культурою і спортом важливими і потрібними для розвитку їх дитини. На жаль, тільки 48,87 % батьків відвідують спортивні заходи, в яких бере участь їх дитина. У порівнянні з вихователями менше батьків (54,37 %) ознайомлені з олімпійськими цінностями. Як і вихователі, 82,85 % батьків вважають корисним інформування дітей про успіхи українських спортсменів на Олімпійських іграх; 81,55 % респондентів переконані у тому, що знайомство дітей з олімпійськими видами спорту сприятиме посиленню їх мотивації до занять спортом та розширенню світогляду; 79,29 % батьків позитивно ставляться до впровадження елементів олімпійської освіти в освітній простір закладу дошкільної освіти.

Аналізуючи доступні наукові та науково-методичні матеріали, нам не вдалося знайти інформацію про рівень обізнаності дітей старшого дошкільного віку з олімпійської тематики. За узгодженням з батьками, опитування 323 вихованців закладів дошкільної освіти в рамках нашого дослідження дозволили виявити, що 79,59 % дітей мають уявлення про Олімпійські ігри; 63,16 % – спостерігали за Іграми по телебаченню; 77,71 % дошкільників впізнали у наданому зображенні олімпійський символ; 91,64 % – указали, що нагородами на Олімпійських іграх є медалі. Нами було виявлено, що 97,21 % дітей уміють

розрізняти літні та зимові види спорту; 78,95 % – мріють стати у майбутньому олімпійськими чемпіонами, а 91,02 % – мають бажання отримати більше інформації про Олімпійські ігри.

Результати констатуючого етапу експерименту засвідчили позитивне ставлення учасників освітнього процесу до олімпійської освіти та за певних організаційно-педагогічних умов вони згодні впроваджувати її в систему роботи закладу дошкільної освіти.

На початку творчо-перетворюючого етапу педагогічного експерименту ми зіставили стан інформованості дошкільників основної (ЗДО №№225, 168) та контрольної (ЗДО №№ 383, 432) груп з питань олімпійської освіти, який показав, що різниця між показниками інформованості дошкільників основної та контрольної груп щодо питань олімпійської освіти до експерименту є статистично незначущою на рівні $p > 0,05$ за усіма сьомими показниками, а саме: інформованість про Олімпійські ігри; перегляд спортивних телевізійних передач; інформованість щодо олімпійської емблеми; інформованість про олімпійські нагороди; інформованість щодо зимових видів спорту; мотивація до занять спортом; бажання дізнаватися про Олімпійські ігри.

З метою проведення педагогічного експерименту нами була розроблена Структурно-функціональна модель інтеграції олімпійської освіти в освітній процес закладів дошкільної освіти, яка поєднує різні педагогічні методи, форми роботи та освітні лінії програми «Я у світі» з урахуванням компетентнісного підходу. Така модель дозволяє забезпечити системність, послідовність і цілісність освітнього процесу, сприяє формуванню ключових компетентностей дітей – громадянської, соціальної, здоров'язберезувальної та екологічної – і забезпечує ефективну реалізацію виховного потенціалу олімпійської освіти у закладах дошкільної освіти. Також, для вихователів групи основних закладів дошкільної освіти (№ 225 та № 168 м. Київ) було передано розроблені нами практичні рекомендації щодо інтеграції елементів олімпійської освіти в освітні

лінії Програми розвитку дитини від народження до шести років «Я у світі» для закладів дошкільної освіти та проведено семінар-практикум і майстер-клас.

Педагогічним колективам основних закладів дошкільної освіти (№№ 225, 168) було запропоновано проводити роботу з інтеграції елементів олімпійської освіти в освітні лінії Програми розвитку дитини від народження до шести років «Я у світі» «Дитина у соціумі», «Особистість дитини», «Діяльність дитини», що є однаковими для обох закладів. Крім того, у закладі дошкільної освіти № 225 інтеграція відбувалася в освітні лінії «Дитина в природному доквіллі», «Дитина у світі культури», а у закладі № 168 – в освітні лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» та «Мовлення дитини».

Незважаючи на часткові відмінності інтеграції елементів олімпійської освіти (дві відмітні освітні лінії), результати заключно-констатуючого етапу педагогічного експерименту свідчать про позитивні зрушення у показниках закладів дошкільної освіти основної групи, а саме: інформованість про Олімпійські ігри після експерименту зросла на 26,82 % порівняно з контрольною групою ($p=0,002$), перегляд спортивних телевізійних передач зріс на 40,33 % ($p=0,001$), інформованість щодо олімпійської емблеми зросла на 19,29 % ($p=0,016$), а інформованість про олімпійські нагороди – на 15,07 % ($p=0,013$). Інформованість щодо зимових видів спорту як в основній, так і у контрольній групі склала 100 %. Мотивація до занять спортом в основній групі після експерименту зросла на 10,66 % порівняно з контрольною групою, проте ця різниця не є статистично значущою, так само як і бажання дізнаватися про Олімпійські ігри зросло на 7,58 %, але різниця статистично незначуща ($p=0,104$).

Зміни у показниках представлені на рис. 1.

Рисунок 1.

Зрушення у показниках інформованості дошкільників основної і контрольної груп.

Одним із ключових чинників, що зумовлювали досягнення позитивних результатів у діяльності основних закладів дошкільної освіти, була належна підготовка педагогічних кадрів. У ході дослідження педагогічні працівники закладів дошкільної освіти та батьки дошкільників мали можливість отримувати фахові консультації з практичних питань, що викликали у них професійний інтерес.

Висновки.

1. Проведені теоретичні дослідження дали змогу обґрунтувати та розробити структурно-функціональну модель інтеграції олімпійської освіти в

освітній процес закладів дошкільної освіти, яка графічно відображає у єдності і закономірності функціональні особливості структурних елементів процесу дослідження, а підбір і систематизація дидактичних матеріалів дозволили успішно інтегрувати елементи олімпійської освіти в освітні лінії Програми розвитку дитини від народження до шести років «Я у світі».

2. Експериментальне впровадження структурно-функціональної моделі інтеграції олімпійської освіти в освітній процес закладів дошкільної освіти підтвердило її ефективність як інноваційної педагогічної технології. Досягнення позитивних результатів стало можливим за умови забезпечення визначених організаційно-педагогічних умов – основних та додаткових.

3. Результати дослідно-експериментальної роботи з упровадження структурно-функціональної моделі інтеграції олімпійської освіти через використання елементів олімпійської освіти у процесі реалізації Програми розвитку дитини від народження до шести років «Я у світі» в закладах дошкільної освіти продемонстрували позитивні зрушення рівня моральної та соціальної компетентності дошкільників закладів основної групи, їх мотивації до занять спортом, розширення їх світогляду, принципів взаємодії в колективі, а також зростання інтересу до олімпійських цінностей. Крім того, результати підтвердили перспективність широкого впровадження цієї моделі в освітню практику, зокрема, як ефективного засобу формування всебічно розвинутої особистості в умовах сучасної дошкільної освіти.

Список використаних джерел

1. Про дошкільну освіту : Закон України від 11.07.2001 р. № 2628ІІІ. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14> (дата звернення: 15.10.2022).
2. UNICEF. Кращий догляд для кожної дитини. URL: <https://www.unicef.org/ukraine/family-for-every-child> (date of access: 16.08.2024).

3. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19> (дата звернення: 15.10.2022).
4. Дошкільна освіта в Україні у 2023 році : статистична інформація. К., 2024. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/dosh_osvit/arch_dosh_osv.htm (дата звернення: 25.08.2024).
5. Мораль / Т. Г. Аболіна та ін. Енциклопедія Сучасної України. К. : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. URL: <https://esu.com.ua/article-69220> (дата звернення: 03.11.2022).
6. Coubertin Pierre de. *Pédagogie sportive*. Les Éditions G. Crès et Cie. Paris, 1922. 154 p.
7. Muller N. Olympic Education. *The Sport J.* 2004. № 6. URL : <https://thesportjournal.org/article/olympic-education/> (date of access: 15.10.2022).
8. Naul R. Olympic pedagogy as a theory of development of ethical and humanistic values in education. *9 th International session for directors of National Olympic Academies, 1-8 June 2007 : proceedings*. International Olympic Academy, 2009. P. 27–40.
9. Georgiadis K. The ideas of Pierre de Coubertin on the revival of the modern Olympic Games. *IOA : report of the thirty-eighth session, 15-th july – 30th july 1998*. International Olympic Committee, 1999. P. 43–55.
10. Булатова М. М., Бубка С. Н., Платонов В. М. Олімпійський рух. Історія і сучасність: у 2 кн. К. : Олімпійська літ., 2021. Т. 1. 648 с., Т. 2. 672 с.
11. Bulatova M., Bielokurov D. *Memorabilia in Olympic Culture and Heritage*. Kyiv : National Olympic Committee, 2024. 658 p.
12. Binder D. Olympic values education: evolution of a pedagogy. *Educational Review*. 2012. P. 275–302.
13. Вацеба О. М., Герцик М. С., Ільків О. С., Керецман Т. М. Особливості використання засобів олімпійської освіти на уроках англійської

мови у початковій школі. *Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка*. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. 2015. Вип. 129, т. 2. С. 111–113.

14. Радченко Л., Єрмолова В., Кроль І. Олімпійська освіта – складова національної системи освіти. *Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова*. Серія 15. 2024. Випуск 12 (185). С. 162-165. [https://doi.org/10.31392/UDU-nc.series15.2024.12\(185\).34](https://doi.org/10.31392/UDU-nc.series15.2024.12(185).34).

15. Щербашин Я. С. Олімпійська освіта в процесі формування гуманістичних цінностей у школярів. *Науковий часопис УДУ ім. Михайла Драгоманова*. Серія 15. *Фізичне виховання і спорт*. 2023. Т. 1, № 159. С. 146–150. DOI: 10.31392/NPU-nc.series15.2023.1(159).35.

16. Галан Я. П. Олімпійська освіта в контексті патріотичного виховання дітей : монографія. Чернівці : Чернівець. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 216 с.

17. Кострікова К. Інноваційні підходи до впровадження олімпійських цінностей у початковій школі. *Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова*. Серія 15. *Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)*. 2025. Вип. 3К (188). С. 357–361. DOI: 10.31392/UDU-nc.series15.2025.03k(188).86.

18. Огнистий А., Огниста К., Власюк Р. STEM-освіта у фізичній культурі учнів. *Наукові записки Тернопіль. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка*. Серія: Педагогіка. 2023. № 1. С. 239–248.

19. McCullough Brian P. Advancing sport ecology research on sport and the natural environment. *Sport Management Review*. 2023. № 26. P. 813–833. <https://doi.org/10.1080/14413523.2023.2260078>.

20. Edwards M. B., McCullough B. P. (Eds.) *Routledge Handbook of Sport and the Environment*. London: Routledge, 2022. 428 с.

21. Mogaji E., Adeola O., Adeleke R. Environmental sustainability in sport: a systematic literature review. *Journal of Environmental Management and Sport Studies*. 2022. Vol. 23. P. 13–37. DOI:10.1080/16184742.2022.2126511.

22. Safarpour H., Smith J., Walker G. J. How sport management can address sustainability. *Sport Management Review*. 2025. Vol. 10. <https://doi.org/10.1016/j.sftr.2025.101102>.